

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Абзалова Шахноза Рустамовна
тиббиёт фанлари номзоди, доцент,
Тошкент Педиатрия тиббиёт институти.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Гулямов Суръат Сандвалневич

*тиббиёт фанлари доктори, профессор Тошкент педиатрия
тиббиёт институти Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректор. ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Раббимова Дилфуза Таштемировна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Болалар касалликлари
пропедевтикаси кафедраси мудири.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Ички касалликлар пропедевтикаси
кафедраси мудири, ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Тураев Феруз Фатхуллаевич

*тиббиёт фанлари доктори, ортирилган юрак
нуқсонлари бўлими, В.Ваҳидов номидаги Республика
ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

*тиббиёт фанлари доктори,
Ўзбекистон Республикаси Инновацион
ривожланиш вазирлиги бўлим бошлиғи*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касалликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Эшқобилов Тура Жураевич

*тиббиёт фанлари номзоди, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Суд тиббиёти ва патологик
анатомия кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Рахимов Нодир Махамматқулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Абзалова Шахноза Рустамовна
кандидат медицинских наук, доцент, Ташкентский
педиатрический медицинский институт.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпитала Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Гулямов Суръат Саидвалиевич

доктор медицинских наук., профессор Проректор по научной
работе и инновациям в Ташкентском педиатрическом
медицинском институте. **ORCID ID:** 0000-0002-9444-4555

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Раббимова Дилфуза Таштемировна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики детских болезней Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики внутренних болезней Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абборович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, главный научный с
трудник отделения приобретенных пороков сердца
Республиканского специализированного центра
хирургии имени академика В.Вахидова.
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

доктор медицинских наук, Министерство
Инновационного развития Республики Узбекистан

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и пропедевтики детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Эшкobilов Тура Жураевич

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Судебной
медицины и патологической анатомии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Abzalova Shaxnoza Rustamovna
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Gulyamov Surat Saidvalievich

*Doctor of Medical Sciences, Professor Tashkent Pediatric
Medical Institute Vice-Rector for Research and Innovation.
ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Rabbimova Dilfuza Tashtemirovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Yarmukhamedova Saodat Khabibovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Internal
Medicine, Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidamir Saidov

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Turaev Feruz Fatkhullaevich

*MD, DSc, Department of Acquired Heart Diseases,
V.Vakhidov Republican Specialized Center Surgery
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Khudanov Bakhtinur Oybutaevich

*Associate professor of Tashkent State Dental Institute,
Ministry of Innovative Development
of the Republic of Uzbekistan*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Eshkobilov Tura Juraevich

*candidate of medical Sciences, associate Professor
of the Department of Forensic medicine and pathological
anatomy of the Samarkand state medical University
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Askarova K. Fotima**
CERVICITIS AND PREGNANCY.....10
2. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
FEATURES OF THE FUNCTIONAL STATE OF EXTERNAL RESPIRATION
IN PREGNANT WOMEN WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY.....14
3. **Tilyavova A. Sitora, Shopulotov A. Shokhrukh**
URINARY INCONTINENCE AND URINARY LOSE: THE QUALITY OF LIFE
OF PATIENTS.....22
4. **Todjiyeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES OF ENDOMETRIUM IN PREMENOPAUSE:
IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS.....29
5. **Khasanova A. Dilyafuz**
AUTOIMMUNE THYROIDITIS: PREGNANCY AND CHILDHOOD.....36

ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

6. **Jabborova I. Oysha, Nuraliev A. Nekkadam**
CHARACTERISTICS OF THE EFFECT OF ACUTE EXPOSURE ON THE
PHENOMENON OF BACTERIAL TRANSLOCATION.....42
7. **Karimova A. Maqsuda, Kurbanova N. Nodira**
STUDY OF THE EFFECT OF A GENE-MODIFIED PRODUCT (SOY) ON THE
MICROFLORA OF THE COLON.....50
8. **Nazarova O. Nigina, Jabbarov A. Azim**
THE ROLE OF TGF β 1 GENE IN THE DEVELOPMENT OF LYUPUS NEPHRITIS.....58
9. **Yuldasheva Kh. Dilnavoz**
DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF CLINICAL AND LABORATORY MARKERS
IN THE DEVELOPMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....62

HEMATOLOGY

10. **Djalalova K. Ozoda**
EFFECT OF CASEIN HYDROLYSATES ON BLOOD LIPIDEMIC INDEX.....72
11. **Rizaev A. Jasur, Makhmonov S. Lutfulla, Gadaev G. Abdugafar, Turakulov I. Rustam**
CHOICE OF THERAPY FOR IRON DEFICIENCY ANEMIA ASSOCIATED WITH
HELICOBACTER PYLORI.....77

INTERNAL MEDICINE

12. **Abdugaffar D. Dusanov, Toshpulat A. Okboev, Jamshid A. Ismailov, Munavvar P. Safarova.**
CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE
COLITIS.....90
13. **Ismoilova A. Yulduz, Agababyan R. Irina, Akhatova P. Vazira**
ORGANIZATION OF SPECIALIZED MEDICAL CARE FOR PATIENTS WITH CHRONIC
HEART FAILURE.....97
14. **Pulatova Shakhnoza, Nabieva Dildora**
ASSESSMENT OF THE CLINICAL AND PATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF
MINERAL METABOLISM DISORDERS IN PATIENTS WITH ANKYLOSING
SPONDYLITIS.....104

MORPHOLOGY

15. **Narzullaev Sh. Shokhrukh, Tursunkulov K. Jonibek**
EXPERIMENTAL STUDY OF THE ACTION OF IR-DIODE LASERS ON THE ESOPHAGUS MUCOSA.....117
16. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Shodiyarova S. Dilfuza**
COMPARATIVE MORPHOLOGY OF THE NERVOUS SYSTEM OF THE LIVER OF MAMMALS WITH DIFFERENT TYPES OF FOOD.....123
17. **Ismoilov Jasur, Khamidova Farida**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF BRONCH AND LUNG PARENCHYMA IN PNEUMOPATHIES DEPENDING ON GESTATION DATE.....130
18. **Oripov S. Firdavs, Togaeva S. Gulnora**
PREVALENCE OF DIABETIC FOOT IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN THE SAMARKAND REGION.....143
19. **Rashidov M. Abdulla i**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE THYROID AND PANCREATES IN EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....148
20. **Usanov S. Sanjar, Ismoilov I Ortik.**
STUDY OF THE MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE LIVER OF PUREBRED RATS UNDER THE INFLUENCE OF 4 TYPES OF ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN POLYPHARMACY.....154
21. **Khamidova M. Farida, Umarova A. Farangiz**
MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF PLACENTA OF WOMEN WITH HYPOTHYROIDISM.....159
22. **Yusupova A. Nargiza, Oripov S. Firdavs**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....166

NARCOLOGY AND PSYCHIATRY

23. **Kenzhaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar**
CHARACTERISTICS OF THE DYNAMICS OF THE SEX AND AGE COMPOSITION OF PERSONS DEPENDENT TO DRUGS.....178
24. **Dusov K. Abdimurod, Ochilov U. Ulugbek**
CLINICAL AND CATAMNESTIC FEATURES FORMATION OF A DEFECT IN PATIENTS WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA.(LITERATURE REVIEW).....186
25. **Samiyev S. Asliddin, Jabborov Ilhom**
COMPLEX TREATMENT IN LUMBAR REGION DEGENERATIVE-SPONDYLOGEN RADICULOPATHIES IN PREGNANT WOMEN.....192

ONCOLOGY

26. **Alimkhodzhaeva T. Lola, Khasanov S. Komiljon**
PATHOGENETIC FEATURES AND ASPECTS OF THE PREVALENCE OF BREAST CANCER.....197
27. **Rizaev A. Jasur, Rakhimov M. Nodir, Kodyrov Kh. Khamidullo, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
STUDY OF PROSTATE CANCER DEATH BY REGIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....202

28. **Yorov Sh. Lutfillo, Djuraev D. Dekhkanovich, Raximov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
EVALUATION OF THE STATE OF THE IMMUNE STATUS IN PATIENTS WITH BREAST CANCER WITH THE DETERMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF NEOADJUVANT POLYCHEMOTHERAPY.....211
29. **Zakirova N. Nargiza, Osmanova Z. Elnara, Rahimov M. Nodir, Ulmasov G. Firdavs**
P16/KI67 PROGNOSTIC FACTORS IN DETECTION OF CERVICAL CANCER IN WOMEN WITH HIGH RISK HPV.....217

OTORHINOLARYNGOLOGY

30. **Bekmurodov A. Muhammad, Lutfullayev U. Gayrat**
PATHOGENESIS AND TREATMENT FEATURES OF NASAL BLEEDING.....227
31. **Kobilova Sh. Shakhodat, Lutfullayev U. Gairat, Lutfullayev L. Umrillo**
COMPLEX THERAPY OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN BENIGN NEOPLASMS OF THE NOSE, SINUS AND NASOPHARYNX IN THE POSTOPERATIVE PERIOD.....237
32. **Lutfullayev U. Gairat, Nematov S. Uktam, Safarova I. Nasiba**
HEMANGIOMAS OF THE NASAL CAVITY HAVE MILD EARLY SYMPTOMS THAT ARE ASSOCIATED WITH A VIOLATION OF THE BASIC FUNCTIONS OF THE NOSE.....242
33. **Lutfullayev U. Gayrat, Nematov S. Uktam, Safarova I. Nasiba**
ANALYTICAL EVALUATION OF THE MICROFLORA IN PATIENTS WITH BENIGN VASCULAR TUMORS OF THE NOSE CAVITY.....247
34. **Xamraev X. Farid, Lutfullayev U. Gayrat, Alieva K. Nigina, Valieva Sh. Sadokat**
THE USE OF TRISAMINE FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH COCHLEOVESTIBULAR DISORDERS.....252

PEDIATRY

35. **Mirrakhimova K. Maktuba, Ikromova N. Shaxnoza**
CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA IN CHILDREN WITH ACUTE GLOMERULONEPHRITIS.....258
36. **Murtazaev S. Saidmurodkhon, Dzhililova R. Farizakhon**
CORRECTION OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES AND BIOELEMENTAL HOMEOSTASIS OF ORAL FLUID IN CHILDREN OF ARTIFICIAL FEEDING.....264
37. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur, Kholbekov K. Bakhodir**
SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME (literature review).....274

SPORTS MEDICINE AND REHABILITATION

38. **Burkhanova L. Gulnoza**
COMPREHENSIVE REHABILITATION OF LESIONS OF THE LOCOMOTOR APPARATUS OF ATHLETES-CHESS PLAYERS.....282
39. **Burkhanova L. Gulnoza, Safin M. Shamil Makhmutovich, Revyanko Christina, Novikov Yury Olegovich**
MODERN POSSIBILITIES OF REHABILITATION FOR CRANIOVERTEBRAL PATHOLOGY.....288
40. **Kamalova A. Yokutkhon**
FEATURES OF NUTRITIONAL STATUS IN ADOLESCENTS ENGAGED IN DIFFERENT TYPES OF SPORTS ACTIVITIES.....292
41. **Majidova D. Guzal**
THE EFFECT OF HERBAL STRESS MEDICATIONS FOR ATHLETES.....297

42. **Khamrabayeva I. Feruza, Kayumov I. Aziz**
COMPARATIVE ANALYSIS OF CARDIORESPIRATORY STRESS TESTING OF
RUNNERS AND FOOTBALL PLAYERS.....302

STOMATOLOGY

43. **AKHROROVA Malika Shavkatovna**
INDIRECT BRACKET FIXATION METHOD - MODIFIED TECHNIQUE FOR
EFFICIENCY AND ACCURACY.....307
44. **Dusmukhamedov Z. Makhmudjon, Yuldashev A. Abduazim, Dusmukhamedov M. Shavkat.**
CURRENT STATE AND ACTUAL ASPECTS OF DENTAL IMPLANTATION.....313
45. **Inoyatov Sh.Amrillo , Khaydarov K. Nodirjon, Kamalova I. Malika**
ETIOLOGY, DIAGNOSIS AND MODERN TREATMENT OF ODONTOGENIC
PAIN.....320
46. **Khasanova E. Lola, Narova E. Nargiza**
PERIODONTAL STATUS DURING THE ORTHODONTIC TREATMENT WITH
REMOVABLE AND FIXED APPLIANCES.....328
47. **Khasanova E. Lola, Narova E. Nargiza.**
CHANGES OF ORAL PH AND HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY
DURING ORTHODONTIC TREATMENT.....334
48. **Rizaev A. Jasur, Bekmuratov R. Lukmon**
A NEW APPROACH TO THE PREVENTION OF TISSUE RESORPTION DURING
IMMEDIATE IMPLANT PLACEMENT.....340
49. **Tulaganov B. Bekzod, Rizaev A. Jasur, Tukhtarov E. Bakhrom**
FUNCTIONAL STATE OF THE ORTHOPEDIST DENTIST'S ORGANISM IN THE
DYNAMICS OF THE WORK WEEK.....347

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Mamatkulov M. Komiljon, Kobilov U. Akmal, Kholkhudjayev I. Farrux**
ARTHROSCOPIC TREATMENT OF DISEASES OF THE ANKLE JOINT.....353
51. **Shukparov B. Asylbek, Shomurodov E. Kakhramon**
RESULTS OF GUIDED BONE REGENERATION AFTER PRELIMINARY SOFT
TISSUE EXPANSION.....361
52. **Tilyakov Aziz B., Pardaev Saidkosim N., Yarikov Anton V.**
RECURRENCE OF HERNIATED DISC OF THE LUMBAR SPINE AFTER
MICRODISCECTOMY.....370

PHARMACOLOGY

53. **Allaeva J. Munira Jurakulovna, Boboev M. Bekhzod**
THE ROLE OF THE MICROELEMENT ZINC IN THE PROCESS OF METABOLISM
(LITERATURE REVIEW).....378

SURGERY

54. **Arziev A. Ismoil, Kurbaniyazov B. Zafar, Sulaymanov U. Salim, Nazarov Zokir**
SURGICAL CORRECTION OF PATIENTS WITH CHOLELITHIASIS COMPLICATED
BY MIRIZZI SYNDROME.....384

55. **Arziev A. Ismoil**
SURGICAL TREATMENT OF BILE PERITONITIS AS A COMPLICATION OF ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS.....391
56. **Babajanov S. Akhmadjon, Zayniev F. Alisher, Alimov I. Jurabek**
ALGORITHM OF MORPHOLOGICAL RESEARCH OF NODULAR FORMATIONS OF THYROID GLANDS.....398
57. **Kadirov N. Rustam, Yarashev S. Sul-tonbek, Arziev A. Ismoil**
CLINICAL PERFORMANCE MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....406
58. **Khursanov E. Yokubjon, Avazov A. Abdurakhim, Mustafakulov B. Ishnazar, Djurayeva A. Zilola**
TACTICS OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH DEEP BURNS.....412
59. **Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kosim, Anarboev A. Sanjar, Mizamov O. Furkat, Makhramkulov Zafar Mamirkulovich**
ALBENDAZOLE AS A TOPICAL HERMICIDE AFTER LIVER ECHINOCOCCETOMY.....418
60. **Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kosim, Anarboev A. Sanjar, Mizamov O. Furkat.**
ADJUVANT THERAPY DURING SURGICAL TREATMENT OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....424
61. **Mizamov O. Furkat**
INFLUENCE OF MORPHOLOGICAL FORMS OF ECHINOCOCCUS CYSTS ON THE FREQUENCY OF RECURRENT DISEASE.....432

INFECTIOUS DISEASES

62. **Alimova P. Khilola, Voitova A. Gavkhar**
TREATMENT OUTCOMES IN PERINATAL WOMEN WITH COVID-19 PNEUMONIA.....440
63. **Alimova P. Khilola, Voitova A. Gavkhar.**
FEATURES OF THE PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF WOMEN WITH INDUCED PREGNANCY DUE TO COVID-19 INFECTION.....448
64. **Khakimov S. Nasrulla, Askarov R. Ibragim, Mamasaliev S. Nematjon**
THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE SYNTHETIC DRUG "SOFOSBUVIR" AND NUTRITI-ONAL SUPPLEMENTS OF TRADITIONAL MEDICINE USED IN HEPATITIS "C"456
65. **Khakimov S. Nasrulla, Askarov R. Ibragim, Mamasaliev S. Nematjon**
RISK FACTORS FOR THE OCCURRENCE OF HEPATITIS AND PREVENTION, TREATMENT WITH TRADITIONAL MEDICINE METHODS.....467
66. **Tashpulatov A. Shavkat, Shodieva A. Dilafruz.**
COMPLICATIONS IN FOOD BOTULISM.....474
67. **Saodat I. Ulmasova.**
ANALYSIS OF THE SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19).....480
68. **Maxtob A. Farmanova**
ANTIOXIDANT THERAPY AND METOBOLIC APPROACHES TO THE TREATMENT OF CHRONIC BRUCellosIS.....485
69. **Ulug'bek D. Ibragimov, Abdugaffar G. Gadayev, Rustam I. Turakulov, Oybek Z. Abdukholikov**
STUDY OF BLOOD GAS COMPOSITION AND CORRECTION OF TREATMENT IN PATIENTS WITH PULMONARY HYPERTENSION ON THE BACKGROUND OF CHRONIC HEART FAILURE AFTER COVID-19.....495

УДК: 616.62-006/006.6-036.87:577.21

KENZHAEVA Nargiza Kuvatovna
RIZAEV Jasur Alimjanovich
Doctor of Medical Sciences, Professor
UMIROV Safar Ergashevich
Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
Samarkand State Medical University

CHARACTERISTICS OF THE DYNAMICS OF THE SEX AND AGE COMPOSITION OF PERSONS DEPENDENT TO DRUGS

For citation: Kenzhaeva Nargiza, Rizaev Jasur, Umirov Safar. Characteristics of the dynamics of the sex and age composition of persons dependent to drugs. Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol. 7, issue 5, pp.178-185

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7392829>

ANNOTATION

In the Samarkand region in 2021, compared with 2010, the incidence of drug addiction decreased by 7.9 times, and the incidence rate decreased by 3.2 times. During 2014-2021 among those registered with drug addiction, the proportion of persons aged 20-34 years has decreased, and the proportion of persons over 35 years of age has increased. Since 2014, people in the age group of 40-64 years have occupied the priority position in the age group of newly diagnosed patients. Among patients suffering from drug addiction, the proportion of men is 97.0%, and the proportion of women is 3.0%. The average incidence of drug addiction in women is 17.7 times lower than in men and averages 5.8%.

Key words: Drug addiction, morbidity, newly diagnosed patients, dynamics, gender and age characteristics.

КЕНЖАЕВА Наргиза Куватовна
РИЗАЕВ Жасур Алимжанович
Доктор медицинских наук, профессор
УМИРОВ Сафар Эргашевич
Доктор медицинских наук, доцент
Самаркандский Государственный медицинский университет

ХАРАКТЕРИСТИКА ДИНАМИКИ ПОЛОВОЗРАСТНОГО СОСТАВА ЛИЦ, ЗАВИСИМЫХ К НАРКОТИКАМ

АННОТАЦИЯ

В Самаркандской области в 2021 году по сравнению с 2010 годом болезненность наркоманией снизилась в 7,9 раза, а показатель заболеваемости снизился в 3,2 раза. В течение 2014-2021 гг.

среди лиц, состоящих на учете по поводу наркоманией доля лиц в возрасте 20-34 лет снизилась, а доля лиц старше 35 лет увеличилась. С 2014 года приоритетное положение в возрастной группе впервые выявленных больных занимают люди в возрастной группе 40-64 лет. Среди больных, страдающих наркоманией, доля мужчин составляет 97,0%, а доля женщин - 3,0%. Средняя заболеваемость наркоманией у женщин в 17,7 раза ниже, чем у мужчин и составляет в среднем 5,8%.

Ключевые слова: Наркомания, болезненность, впервые выявленные пациенты, динамика, половозрастная характеристика.

KENJAYEVA Nargiza Kuvatovna
RIZAYEV Jasur Alimjanovich
Tibbiyot fanlari doktori, professor
UMIROV Safar Ergashevich
Tibbiyot fanlari doktori, dotsent
Samarqand Davlat tibbiyot universiteti

ГИЁХВАНДЛИККА ТОБЕ ШАХСЛАР ЖИНСИЙ ВА ЁШ ТАРКИБИ ДИНАМИКАСИНИНГ ТАВСИФИ

АННОТАЦИЯ

Самарқанд вилоятида 2021 йилда 2010 йилга нисбатан гиёхвандлик билан зарарланганлик 7,9 марта, касалланиш 3,2 марта пасайган. 2014-2021 йиллар мобайнида зарарланганлар ўртасида аҳолининг 20-34 ёш гуруҳидагилар ҳиссаси пасайиб, 35 ёшдан юқори ёшдагилар ҳиссаси ошганлиги кузатилди. Касалланганларнинг ёш таркибида 2014 йилдан буён 40-64 ёш гуруҳидаги шахслар устуворлик мавқеига эга. Гиёхвандлик билан зарарланган пациентлар ўртасида эркакларнинг ҳиссаси 97,0% дан, аёллар ҳиссаси 3,0% дан иборат. Гиёхвандлик билан аёлларнинг ўртача касалланиши эркаклар касалланишига қараганда 17,7 марта пастроқ ва ўртача 5,8% дан иборат.

Калит сўзлар: Гиёхвандлик, зарарланганлик, биринчи марта аниқланган пациентлар, динамика, ёш-жинс тавсифи

Кириш. Гиёхвандликка тобелик ва гиёхванд моддаларнинг ноқонуний айланмаси одамларнинг саломатлигига ва осойишталигига путур етказиш билан бирга, жамоат тартиби бузилишига, коррупция ва уюшган жиноятчилик авж олишига кўмаклашади ҳамда жамиятнинг иқтисодий, ижтимоий ва маданий негизларига раҳна солади [1, 3].

Жаҳонда сўнгги ўн йилликлар мобайнида гиёхвандликка тобелик ўсиши баробарида, ушбу хасталикка чалинганлар ўртасида ёшлар ва аёллар ҳиссасининг ошиш тенденцияси ҳам кузатилмоқда. ЮНОДС баҳолашига кўра, 2010 йилда дунё миқёсида 230 млн. нафар ёки ер юзидаги катта ёшли 5,0% аҳоли камида 1 марта гиёхванд моддаларни истеъмол қилишган [2].

Расмий маълумотларга кўра Россияда 2009 йилда 550 минг нафардан кўпроқ гиёхвандликка тобе шахслар мавжуд бўлиб, уларнинг учдан икки қисми 30 ёшдан куйи ёшдаги шахслардир [3]. Умуман, Россия Федерациясида ҳисобда турувчи гиёхвандликка тобе шахслар сони 2017 йилда 1990 йилга нисбатан 12,2 ўсган. 2009-2018 йиллар мобайнида гиёхвандликка тобе катта ёшдагилар сони 8, ўспиринлар - 18, болалар - 24,3 ва аёллар сони 6,5 марта ошган. 2019 йилда тақдим этилган ҳисоб-китобларда келтирилишича, Россияда гиёхвандликка тобе шахслар ўртасида 9-13 ёшдаги ўқувчилар 20,0%, 16-30 ёшдаги шахслар 60,0% ва 30 ёшдан юқори ёшлилар 20,0% ни ташкил этишади [4].

Ўзбекистонда аҳолининг саломатлигини асраш ва мустақамлаш масаласи мамлакат раҳбариятининг, жумладан миллий соғлиқни сақлаш тизимининг ижтимоий соҳага дахлдор энг асосий ва устувор йўналишлардан бири сифатида эътироф этилади. Тиббий хизмат кўрсатиш ва аҳолининг ижтимоий фаровонлигини оширишда замонавий технологиялар ютуқларига таянган ҳолда беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш масаласи тобора муҳим аҳамият касб этмоқда. Хусусан, соғлиқни сақлашни модернизация қилишдан кўзланган асосий

мақсад мамлакат аҳолисига кўрсатилаётган тиббий хизматлардан фойдаланиш имкониятларини ошириш ва сифатини яхшилашдан иборат. Ҳозирги глобаллашув шароитида гиёҳвандлик ва унинг салбий оқибатлари алоҳида аҳамият касб этаётганлиги боис, аҳоли турли табақаларининг, хусусан турли ёш ва жинсга мансуб шахсларнинг гиёҳвандликка чалинганлик даражасини баҳолаш, гиёҳвандлик шаклланишининг механизмларини ойдинлаштириш жамиятнинг гиёҳвандлашувига қарши курашиш борасидаги стратегик дастурлар самарадорлигини ошириш, мавжуд имкониятлардан оқилона ва мақсадли фойдаланиш имконини беради [5].

Тадқиқотнинг мақсади гиёҳванд моддаларга тобе шахсларнинг ёш-жинс хусусиятларининг динамикасини таҳлил этиш асосида профилактик тадбирларни такомиллаштиришдан иборат.

Тадқиқот материали ва усуллари. Самарқанд вилояти бўйича 2010-2021 йиллар мобайнида гиёҳвандлик билан зарарланганлик ва янги касалланиш ҳолатлари динамикасини ақс эттирувчи тегишли тиббий ҳужжатлар (Республика ихтисослаштирилган наркология илмий амалий тиббиёт марказининг Самарқанд вилояти минтақавий филиали диспансер бўлими ҳисобида туришган пациентлар ҳақидаги маълумотлар, 066-1-х/ш, 025-х/ш, 030-2-х/ш) ҳамда йиллик ҳисоботлар таҳлил этилди. Тадқиқотда ижтимоий-гигиеник, статистик усуллар қўлланилиб гиёҳвандлик билан зарарланганлар ва янгидан касалланганлар ёш-жинс таркибининг 2010-2021 йиллардаги динамикаси ўрганилди. Ўртача хатолик (m) ва ишонарлилик (p) ҳисобланди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Самарқанд вилоятида гиёҳвандлик билан зарарланганлик динамикасининг (диспансер ҳисобида туришган пациентлар ҳақидаги маълумотлар асосида) таҳлили шуни кўрсатадики, 2010-2021 йиллар мобайнидаги зарарланганликнинг ўртача кўрсаткичи 1928 ни (Me - 2223 (493-3349)) ташкил этиб, зарарланганлар сони, 2020 йилни истисно этганда, деярли узлуксиз тарзда пасайиб борган (1-жадвал). Зарарланганликнинг мутлақ миқдори 2010-2016 йиллар мобайнида ўртача кўрсаткичдан 1,1-2,0 марта юқорилиги, аксинча 2017-2021 йилларда 1,7-4,0 марта паст эканлиги кузатилди. Зарарланганлик кўрсаткичи 2021 йилда 2016 йилга нисбатан 4,2 марта, 2010 йилга нисбатан эса 7,9 марта пасайган. 2010 йилда аҳолининг гиёҳвандлик билан зарарланганлиги 0,1% ни ташкил этган бўлса, 2021 йилда 0,01% дан иборат. 2010 йилга нисбатан 2021 йилда яққоллик кўрсаткичи 10,7 ни ташкил этади. Таҳлил этилаётган йиллар мобайнида гиёҳвандлик билан зарарланганликнинг интенсив кўрсаткичи 100 минг нафар аҳолига нисбатан 12,8 дан (2019 й.) 122,6 га (2010 й.) қадар тебраниб турган (1-расм). Интенсив кўрсаткич медианаси - 63,4 (13,1-101,5) дан иборат.

1-жадвал

Гиёҳвандлик билан зарарланганлик кўрсаткичлари, Самарқанд вилояти, 2010-2021 йй.

Кўрсаткичлар	Йиллар												Ўртача	Me (Me-Me ⁺)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Мутлақ	3917	3349	2899	2731	2613	2378	2069	1154	523	483	525	493	1928	2223 (493-3349)
Инт. к. 100 минг н. а.	122,6	101,5	86,1	79,6	75,8	68,0	58,9	32,1	14,1	12,8	13,9	13,1	56,5	63,4 (13,1-101,5)
Яққоллик к. к.	100	82,8	70,2	64,9	61,8	55,5	48,0	26,2	11,5	10,4	11,3	10,7		

Зарарланганлик кўрсаткичи диспансер ҳисобида туришган пациентлар ҳисобига шаклланади, ва аксарият пациентларга тақдим этилаётган тиббий ёрдам борасидаги маълумотларни ақс эттиради. Шу боисдан, гиёҳвандлик билан касалланишга доир жорий вазиятни янада тўлақонли ва ҳаққоний баҳолаш учун гиёҳвандлик билан биринчи марта касалланиш ҳолатлари ҳам таҳлил этилди (2-жадвал). Таҳлил натижалари шуни кўрсатадики, 2010-2021 йиллар мобайнидаги касалланишнинг ўртача кўрсаткичи 168 дан (Me - 126 (98-293)) иборат бўлиб, умуман олганда, касалланишнинг яққол пасайиш тенденцияси кузатилмоқда.

Касалланишнинг мутлақ миқдори 2010-2014 йиллар мобайнида ўртача касалланиш даражасидан 1,1-2,2 марта юқорилиги, аксинча 2015-2021 йилларда 1,2-2,2 марта паст эканлиги кузатилди. Вилоятда гиёҳвандлик билан касалланиш 2021 йилда 2010 йилга қараганда 3,2 марта пасайган. 2010 йилда аҳолининг гиёҳвандлик билан касалланиши 0,01% ни ташкил этган бўлса, 2021 йилда 0,003% дан иборат. Касалланишнинг яққоллик кўрсаткичи 2010 йилга нисбатан 2021 йилда 25,2 ни ташкил этади. 2010-2021 йиллар мобайнида Самарқанд вилоятида гиёҳвандлик билан касалланиш кўрсаткичи 100 минг нафар аҳолига нисбатан 2,1 дан (2017 й.) 11,5 га (2010 й.) қадар тебраниб турган (2-расм). Интенсив кўрсаткич медианаси - 3,5 (2,8-9,2) дан иборат.

2-жадвал

Гиёҳвандлик билан касалланиш кўрсаткичлари, Самарқанд вилояти, 2010-2021 йй.

Кўрсаткичлар	Йиллар												Ўртача	Ме (Ме-Ме ⁺)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Мутлоқ	365	293	236	172	173	134	98	77	116	117	119	117	168	126 (98-293)
Инт. к. 100 минг н. а.	11,5	9,2	7,0	5,1	5,0	3,9	2,8	2,1	3,1	3,1	3,2	2,9	4,9	3,5 (2,8-9,2)
Яққоллик к.	100	80	60,9	43,5	43,5	33,9	24,3	18,2	26,9	26,9	27,8	25,2		

Самарқанд вилоятида гиёҳвандликка тобе шахслар зарарланганлигининг ёш гуруҳлари бўйича тақсимланиш динамикасини таҳлил этиш шуни кўрсатадики, 0-14 ёш гуруҳидаги болалар фақат 2010-2011, 15-17 ёш гуруҳидаги ўспиринлар 2010-2014, 18-19 ёшдаги вояга етганлар 2010-2016 йиллар мобайнида диспансер ҳисобида туришган. Кўрсатилган йиллардан кейин мазкур ёш гуруҳидагилар ўртасида гиёҳвандликка тобелик билан зарарланганлик қайд этилмаган (3-жадвал). Таъкидлаш жоизки, ушбу ёш гуруҳидагиларнинг ҳиссаси умумий зарарланганлар ўртасида нисбатан кам миқдорда бўлиб, тегишли йиллар мобайнида 0-14 ёш гуруҳидаги болалар ҳиссаси 0,05%-0,06%, 15-17 ёш гуруҳидаги ўспиринлар - 0,02%-0,04%, 18-19 ёшдаги вояга етганлар – 0,05%-4,0% кўламда тебраниб турган.

3-жадвал

Гиёҳвандлик билан зарарланганликнинг аҳоли ёш гуруҳлари бўйича динамик тақсимланиши, Самарқанд вилояти, 2010-2021 йй.

Ёш гуруҳлари	Кўрсаткич	Йиллар												
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
0-14 ёш	Мутлоқ	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	%	0,05	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17 ёш	Мутлоқ	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	%	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
18-19 ёш	Мутлоқ	115	114	108	109	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	%	2,9	3,4	3,7	4,0	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-
II	Мутлоқ	985	971	952	939	14	15	15	-	5	5	4	2	
	%	25,1	29,0	32,8	34,4	0,5	0,6	0,7	-	0,9	1,0	0,8	0,4	
III	Мутлоқ	1345	1149	889	718	62	68	64	34	21	10	22	21	
	%	34,3	34,3	30,7	26,3	2,4	2,8	3,1	2,9	4,0	2,1	4,2	4,3	
IV	Мутлоқ	848	724	596	596	221	194	190	86	46	45	33	31	
	%	21,6	21,6	20,5	21,6	8,5	8,2	9,2	7,5	8,8	9,3	6,3	6,3	
V	Мутлоқ	342	148	114	118	509	442	365	171	124	52	68	56	
	%	8,7	4,4	3,9	4,3	19,5	18,6	17,6	14,8	23,7	10,8	12,9	11,3	
VI	Мутлоқ	265	233	233	246	1712	1569	1358	813	292	331	354	342	

	%	6,8	6,9	8,0	9,0	65,5	66,0	65,6	70,5	55,8	68,5	67,4	69,4
	Мутло к	14	7	6	4	94	90	76	50	35	40	44	41
	%	0,35	0,2	0,2	0,1	3,6	3,8	3,7	4,3	6,7	8,3	8,4	8,3
Жами		3917	3349	2899	2731	2613	2378	2069	1154	523	483	525	493

2010-2013 йиллар мобайнида умумий зарарланганлар ўртасида 20-24 ёш гуруҳидагиларнинг ҳиссаси 25,1%-34,4%, 25-29 ёшдагилар - 26,3%-34,3%, 30-34 ёшдагилар - 20,5%-21,6%, 35-39 ёшдагилар - 3,9%-8,7%, 40-64 ёшдагилар - 6,8%-9,0%, ≥65 ёшдагилар 0,1%-0,35% кўламда тебранганлиги кузатилди. 2014-2021 йиллар мобайнида эса умумий зарарланганлар ўртасида 20-24 ёш гуруҳидагиларнинг ҳиссаси 0,4%-1,0%, 25-29 ёшдагилар - 2,1%-4,3%, 30-34 ёшдагилар - 6,3%-9,3%, 35-39 ёшдагилар - 10,8%-23,7%, 40-64 ёшдагилар - 55,8%-70,5%, ≥65 ёшдагилар 3,6%-8,4% кўламдан иборат бўлган. Келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, Самарқанд вилоятида 2010-2021 йиллар мобайнида гиёҳвандлик билан зарарланганликнинг аҳоли ёш гуруҳлари бўйича тақсимланишида яққол ижобий ўзгаришлар тенденцияси кузатилмоқда, хусусан, аҳолининг 0-14, 15-17, 18-19 ёш гуруҳидагилар ўртасида тегишлича 2012, 2015, 2017 йиллардан кейин зарарланганлар қайд этилмаган. Йиллик зарарланганлик таркибида 2010-2013 йиллар мобайнида аҳолининг 20-24, 25-29, 30-34 ёш гуруҳидагиларнинг ҳиссаси устувор, 35-39, 40-64 ва ≥65 ёшдагилар ҳиссаси нисбатан паст бўлганлиги кузатилди. Аксинча, 2014-2021 йиллар мобайнида аҳолининг 20-24, 25-29, 30-34 ёш гуруҳидагиларнинг ҳиссаси пасайиб, 35-39, 40-64 ва ≥65 ёшдагилар ҳиссаси ошганлиги қайд этилди.

4-жадвал

Гиёҳвандлик билан касалланишнинг аҳоли ёш гуруҳлари бўйича динамик тақсимланиши, Самарқанд вилояти, 2010-2021 йй.

Ёш гуруҳлари	Кўр саг кич	Йиллар											
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-14 ёш	Мутл	1											
	%	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-17 ёш	Мутл	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	%	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18-19 ёш	Мутл	5	-					1					
	%	1,4	-										
II	Мутл	26											
	%	7,1											
III	Мутл	55											
	%	15,1											
III	Мутл	117											
	%	32,1					10,4	19,4	10,4	7,7	12,0	3,4	6,1
III	Мутл	114					30	8	14	14	15	20	18
	%	31,2					22,4	8,2	18,2	12,1	12,8	16,8	15,8
III	Мутл	45					74	51	48	80	75	71	76
	%	12,3					60,1	55,3	52,0	62,3	64,1	59,7	66,7
	Мутл	1				12	7	9	5	10	6	9	7
	%	0,3				6,9	5,2	9,2	6,5	8,6	5,1	7,6	6,1
Жами		365	293						77	116	117	119	117

Самарқанд вилоятида гиёҳвандликка тобелик билан касалланишнинг ёш гуруҳлари бўйича тақсимланиш динамикасини таҳлил этиш шуни кўрсатадики, тадқиқ этилаётган давр мобайнида 0-14 ёш гуруҳидаги болалар ва 15-17 ёш гуруҳидаги ўспиринлар ўртасида фақат 2010 йилда гиёҳвандликка тобеликнинг 1 тадан янги ҳолати қайд этилган (4-жадвал). Мазкур гуруҳларда 2011 йилдан бошлаб, 18-19 ёш гуруҳидаги шахслар ўртасида эса 2017 йилдан бошлаб кейинги йилларда гиёҳвандлик билан янгидан касалланиш ҳолатлари умуман қайд

этилмаган. 2010-2013 йиллар мобайнида касалланишнинг аксарият қисми 20-39 ёш оралиғидаги гуруҳлар – аҳолининг энг фаол қатлами томонидан белгиланган бўлса, 2014 йилдан бошлаб мазкур гуруҳлар ҳиссаси тобора пасаймоқда. Касалланганларнинг ёш таркибида 2014 йилдан буён 40-64 ёш гуруҳидаги шахслар устуворлик мавқеига (52,0-69,0%) эга.

5-жадвал

Гиёҳвандлик билан зарарланганликнинг жинсий таркиб бўйича динамик тақсимланиши, Самарқанд вилояти, 2010-2021 йй.

Жинси	Кўр сат кич	Йиллар												Ўртача
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Эркак	Мутл	3817	3269	2836	2665	2524	2294	2007	1119	502	464	509	480	1874
	%	97,4	97,6	97,8	97,6	96,6	96,5	97,0	97,0	96,0	96,1	97,0	97,4	97,0
Аёл	Мутл	100	80	63	66	89	84	62	35	21	19	16	13	54
	%	2,6	2,4	2,2	2,4	3,4	3,5	3,0	3,0	4,0	3,9	3,0	2,6	3,0
Жами		3917	3349	2899	2731	2613	2378	2069	1154	523	483	525	493	1928

Самарқанд вилоятида гиёҳвандлик билан зарарланганликнинг жинсий таркиб бўйича тақсимланишини таҳлил этиш шуни кўрсатадики, 2010-2021 йиллар мобайнида диспансер ҳисобида туришган пациентларнинг мутлақ аксарият қисмини эркак жинсига мансуб шахслар ташкил этиб, мутлақ миқдори 464 (2019 й.) нафардан 3817 нафарга қадар кўламда тебраниб турган (5-жадвал). Эркаклар ўртасида 12 йил мобайнидаги ўртача зарарланганлик миқдори 1874 нафардан иборат. Ҳисобда туришган умумий пациентлар ўртасида эркакларнинг ҳиссаси динамикада 96,0% дан (2018 й.) 97,8% гача (2012 й.) кўламда бўлиб, ўртача зарарланганлик ҳиссаси 97,0% дан иборат.

Тадқиқ этилаётган йиллар мобайнида диспансер ҳисобида туришган пациентлар ўртасида аёлларнинг мутлақ миқдори 13 (2021 й.) нафардан 100 (2010 й.) нафарга қадар кўламда бўлиб, уларнинг ўртача зарарланганлиги 54 нафардан иборат. Аёлларнинг ўртача зарарланганлик даражаси эркаклар зарарланганлик даражасига қараганда 34,7 марта пастроқ. Ҳисобда туришган умумий пациентлар ўртасида аёлларнинг ҳиссаси динамикада 2,2% дан (2012 й.) 4,0% гача (2018 й.) кўламда тебраниб, ўртача зарарланганлик ҳиссаси 3,0% дан иборат.

6-жадвал

Гиёҳвандлик билан касалланишнинг жинсий таркиб бўйича динамик тақсимланиши, Самарқанд вилояти, 2010-2021 йй.

Жинси	Кўр сат кич	Йиллар												Ўртача
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Эркак	Мутл	357	283	225	164	127	129	90	74	112	111	117	115	159
	%	97,8	96,6	95,3	95,4	73,4	96,3	91,8	96,1	96,6	94,9	98,3	98,2	94,2
Аёл	Мутл	8	10	11	8	46	5	8	3	4	6	2	2	9
	%	2,2	3,4	4,7	4,6	26,6	3,7	8,2	3,9	3,4	5,1	1,7	1,8	5,8
Жами		365	293	236	172	173	134	98	77	116	117	119	117	

Гиёҳвандликка тобелик шаклланишининг янги ҳолатлари жинсий таркибини таҳлил этиш шуни кўрсатадики, касалланган пациентлар ўртасида 2010-2021 йиллар мобайнида эркак

жинсига мансуб шахслар устувор бўлиб, мутлақ миқдори 74 (2017 й.) нафардан 357 (2010 й.) нафарга қадар кўламда қайд этилган (6-жадвал). Эркаклар ўртасидаги 12 йил мобайнидаги касалланишнинг ўртача миқдори 159 нафардан иборат. Янги аниқланган умумий пациентлар ўртасида эркакларнинг ҳиссаси динамикада 73,4% дан (2014 й.) 98,3% гача (2020 й.) кўламда бўлиб, ўртача 94,2% дан иборат.

Янги аниқланаётган пациентлар ўртасида аёлларнинг мутлақ миқдори 2 (2020 й. ва 2021 й.) нафардан 46 (2014 й.) нафарга қадар кўламда бўлиб, уларнинг ўртача касалланиши 9 нафарни ташкил этади. Аёлларнинг ўртача касалланиш даражаси эркаклар касалланиш даражасига қараганда 17,7 марта пастрок. Янги аниқланаётган умумий пациентлар ўртасида аёлларнинг ҳиссаси динамикада 1,7% дан (2020 й.) 26,6% гача (2014 й.) кўламда тебраниб, ўртача 5,8% дан иборат.

Хулосалар. Амалга оширилган таҳлиллар 2021 йилда 2010 йилга нисбатан гиёҳвандликка тобелик билан зарарланганлик 7,9 марта, касалланиш эса шу давр мобайнида 3,2 марта пасайганлигини кўрсатмоқда. Аҳолининг 0-14, 15-17, 18-19 ёш гуруҳидагилар ўртасида тегишлича 2012, 2015, 2017 йиллардан кейин зарарланганлар қайд этилмаган. 2014-2021 йиллар мобайнида зарарланганлар ўртасида аҳолининг 20-34 ёш гуруҳидагилар ҳиссаси пасайиб, 35 ёшдан юқори ёшдагилар ҳиссаси ошганлиги кузатилди. Гиёҳвандликка тобелик билан касалланиш ҳолатлари аҳолининг 0-14, 15-17 ёш гуруҳидагилар ўртасида 2011 йилдан, 18-19 ёш гуруҳидаги шахслар ўртасида эса 2017 йилдан бошлаб кейинги йилларда қайд этилмаган. Касалланганларнинг ёш таркибида 2014 йилдан буён 40-64 ёш гуруҳидаги шахслар устуворлик мавқеини касб эта бошлашди. Гиёҳвандлик билан зарарланганлик туфайли ҳисобда туришган умумий пациентлар ўртасида эркакларнинг ҳиссаси 97,0% дан, аёллар ҳиссаси эса 3,0% дан иборат. Гиёҳвандликка тобелик шаклланишининг янги ҳолатлари жинсий таркибида аёлларнинг ўртача касалланиш даражаси эркаклар касалланиш даражасига қараганда 17,7 марта пастрок ва ўртача 5,8% дан иборат. Шундай қилиб, амалга оширилган тадқиқотлар Самарқанд вилоятида гиёҳвандликка тобелик билан зарарланганлик ва касалланишнинг ёш-жинс таркиби, адабиётларда келтирилаётган хорижий давлатларга доир ушбу кўрсаткичлардан кескин тафовутга эга эканлигини кўрсатди. Хусусан, гиёҳвандликка тобелик билан зарарланганлик ва касалланишнинг ёш-жинс таркибида аҳолининг 35-40 ёшдан юқори ёш гуруҳлари ҳамда мутлақ арсарият ҳолатларда эркаклар устувор мавқега эга. Ушбу жиҳатлар гиёҳвандликка тобелик шаклланишига нисбатан амалга ошириладиган тадбирлар белгиланишида ҳам, пациентларга тиббий хизмат тақдим этилишида ҳам инобатга олиниши зарур.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2020 год. Рекомендации правительства, Организации Объединенных Наций и другим соответствующим международным и национальным организациям // Ж. НАРКОЛОГИЯ.- М.: 2021, №11.- Стр. 3-11
2. Кошкина Е.А. Современное состояние проблемы распространенности наркомании и алкоголизма в России. <http://federalbook.ru/files/FSZ/soderghanie/Tom%2014/III/Koshkina>).
3. Плотникова М. В. Статистическое исследование распространения наркомании и развития наркологической службы в России. Автореф. дисс. работы, 2010.
4. Статистика по наркозависимым в России в 2019 году: последние цифры исследований. <https://stopz.ru/informaciya/narkomaniya/statistika-po-narkozavisimym-v-rossii/>.
5. Стратегия УНП ООН на 2021–2025 годы. // Ж. НАРКОЛОГИЯ.- М.: 2021, №12.- 3-25 с.
6. Мусаева, О. Т., Ризаев, Ж. А., & Халилова, Б. Р. (2022). ЗДОРОВОЕ СТАРЕНИЕ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ЛИЦ СТАРЧЕСКОГО И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. INTERNATIONAL

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS", 1(2), 27–34.

7. Rizayev Jasur, Yuldosheva Shakhnoza, Mamasolieva Shoxista. Forming and improving a healthy lifestyle among students of higher educational institutions / Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol. 7, issue 3, pp. 181-189

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000